

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

QORAQALPOGʻISTONDA ATROF-MUHIT IFLOSLANISHI VA BIRLAMCHI KASALLANISH OʻRTASIDAGI BOGʻLIQLIK (2009–2021 YILLAR TAHLILI)

Utarbaeva K.A. Abatova A.U.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17392783>

Annotatsiya Ushbu ishda Qoraqalpogʻiston Respublikasida 2009–2021 yillar davomida atrof-muhit omillarining aholi salomatligiga taʼsiri oʻrganildi. Asosiy eʼtibor ichimlik suvi (quduq va vodoprovod), atmosfera havosi tarkibidagi zararli moddalarining aholi oʻrtasidagi birlamchi kasallanish darajasiga taʼsiriga qaratildi. Tahlil natijalariga koʻra, ushbu omillar bilan kasallanish koʻrsatkichlari oʻrtasida oʻrtacha va kuchli korrelyatsion bogʻlanishlar mavjudligi aniqlandi. Ayniqsa, Toʻrtkoʻl, Kegayli, Xoʻjayli va Taxtakoʻpir tumanlarida ekologik zararli moddalar va sogʻliq oʻrtasidagi bogʻliqlik yaqqol namoyon boʻlmoqda.

Kalit soʻzlar: atrof-muhit, quduq suvi, quvur suvlari, havo ifloslanishi, birlamchi kasallanish, korrelyatsiya, ekologik tahdid.

Abstract: This study analyzes the impact of environmental factors on public health in the Republic of Karakalpakstan from 2009 to 2021. The main focus is on the influence of chemical contamination in drinking water (well and tap water) and atmospheric air on the incidence of primary diseases among the population. The analysis revealed moderate to strong correlations between environmental pollution levels and the incidence of various diseases. Particularly, districts such as Turtkul, Kegeyli, Khodjeyli, and Takhtakopir show a significant link between ecological conditions and public health outcomes.

Keywords: environmental pollution, drinking water, atmospheric air, primary morbidity, correlation, ecological factors.

Kirish. Soʻnggi yillarda aholining sogʻligʻiga taʼsir etuvchi ekologik va gigiyenik omillarni chuqur tahlil qilish zarurati ortib bormoqda. Ayniqsa, Qoraqalpogʻiston Respublikasida atrof-muhitning ifloslanishi bilan kasallanish darajasining ortishi oʻrtasidagi bogʻliqlik dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu tezisda 2009–2021 yillar oraligʻida aholi salomatligiga tashqi ekologik omillarning taʼsirini aniqlashga qaratilgan tadqiqot natijalari berildi.

Qoraqalpogʻiston Respublikasida 2009–2021 yillar davomida olib borilgan tibbiy-geografik tadqiqotlar aholining salomatligiga atrof-muhitning taʼsiri jiddiy ahamiyatga ega ekanligini koʻrsatdi. Tadqiqot davomida aholi salomatligi, ekologik vaziyat va kasallanish dinamikasiga oid koʻplab manbalar tahlil qilindi. Jumladan, QoraqalR Sogʻliqni saqlash vazirligi, Tibbiy statistika instituti va Davlat statistika agentligi maʼlumotlari asosida tahlil olib borildi.

Tadqiqotda alohida eʼtibor ichimlik suvi (quduq va vodoprovod) va atmosfera havosining kimyoviy ifloslanishi bilan aholi oʻrtasidagi birlamchi kasallanish darajalari oʻrtasidagi bogʻliqlikka qaratildi.

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Tahlil uchun quyidagi manbalardan foydalanildi:

- O‘zbekiston Respublikasi Prezident huzuridagi Statistika agentligi va QR Sog‘liqni saqlash vazirligi statistik to‘plamlari (2011–2021 yy.);
- Aholining demografik, ijtimoiy, gigiyenik xususiyatlari;
- Kasalliklarning birlamchi ko‘rsatkichlari (100 ming aholiga nisbatan).
- Korrelatsion tahlil usuli bilan ekologik omillar (suv, havo ifloslanishi) va kasallanish o‘rtasidagi bog‘liqlik aniqlangan.

1. Quduq suvlari va kasallanish:

Quyidagi tumanlarda quduq suvining kimyoviy ifloslanishi bilan birlamchi kasallanish o‘rtasida o‘rtacha korrelyatsiya aniqlandi:

- ✓ G‘arbiy zona – $r=0,39$
- ✓ Kegayli – $r=0,55$
- ✓ Xo‘jayli – $r=0,56$
- ✓ To‘rtko‘l – $r=0,63$

Bu hududlarda suvning sifatli emasligi turli kasalliklarning ko‘payishiga sabab bo‘lmoqda.

2. Ichimlik (Vodoprovod) suvlari va kasallanish:

Ichimlik (vodoprovod) suvining ifloslanishi bilan birlamchi kasallanish darajalari o‘rtasidagi bog‘liqlik:

- ✓ Qonliko‘l – $r=0,43$
- ✓ Kegayli – $r=0,44$
- ✓ Nukus – $r=0,52$
- ✓ Xo‘jayli – $r=0,48$
- ✓ Beruniy – $r=0,41$

Bu ko‘rsatkichlar suv tarkibidagi nitratlar, og‘ir metallar va boshqa zararli moddalar bilan bog‘liq.

3. Atmosfera havosi va kasallanish:

Atmosfera havosining zararli moddalar bilan ifloslanishi aholi salomatligiga kuchli ta‘sir ko‘rsatmoqda:

- ✓ Qoraqalpog‘iston Respublikasi umumiy – $r=0,66$
- ✓ Beruniy – $r=0,59$
- ✓ Shimoliy zona – $r=0,46$
- ✓ Qonliko‘l – $r=0,39$
- ✓ Taxtako‘pir – $r=0,86$ (eng yuqori bog‘liqlik)

Tahlillardan ko‘rinaqdiki, ayniqsa Taxtako‘pirda SO_2 , tetraetilqo‘rg‘oshin va chang miqdori yuqori bo‘lib, nafas olish kasalliklari, o‘pka xastaliklari va bolalar o‘rtasida kasallanish ko‘rsatkichlari yuqori.

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Asosiy natijalar. Birlamchi kasallanish dinamikasi ekologik omillar bilan yaqqol bog'liq bo'lib, u quyidagi omillar bilan ta'sirlanuvchanlik ko'rsatdi:

- **Ochiq suv havzalaridagi** kimyoviy ifloslanish:
 - To'rtko'l ($r_{xy}=0.71$), Chimboy ($r_{xy}=0.52$), Kegeyli ($r_{xy}=0.66$), Nukus ($r_{xy}=0.47$)

- **Quduq suvlari** kimyoviy tarkibi:

- Kegeyli ($r_{xy}=0.55$), Xo'jayli ($r_{xy}=0.56$), To'rtko'l ($r_{xy}=0.63$)

- **Ichimlik (Vodoprovod) suvlari** ifloslanishi:

- Nukus ($r_{xy}=0.52$), Qonliko'l ($r_{xy}=0.43$), Beruniy ($r_{xy}=0.41$)

- **Atmosfera havosining** kimyoviy ifloslanishi (tetraetilqo'rg'oshin, SO_2 va chang):

- Butun QR bo'yicha ($r_{xy}=0.66$), Taxtako'pir ($r_{xy}=0.86$)

2. Kasalliklarning hududiy va demografik taqsimoti:

- Yuqumli va parazitlar kasalliklar (sil);

- Buyrak, o't yo'llari, siydik tizimi, nafas yo'llari kasalliklari;

- Xavfli o'smalar, qon kasalliklari, tug'ma anomaliyalar;

- Chaqaloqlar va onalar o'limi, sil va o'smalardan o'lim sabablari.

1-rasm. Qoraqalpog'iston Respublikasi aholisining birlamchi kasallanishi xaritasi

Xarita Qoraqalpog'iston Respublikasi Sog'likni saqlash vazirligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilganá

3. Ijtimoiy-iqtisodiy omillar (tibbiyot xizmatlari darajasi, gigiyena, yashash sharoiti) ham kasallanish ko'rsatkichlariga ta'sir qiluvchi omillar sifatida qayd etildi.

Ekologik ifloslanish – ayniqsa, suv va havo sifati – aholining sog'lig'iga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Birlamchi kasallanish ko'rsatkichlari ekologik omillarni

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

tahlil qilishda asosiy mezon sifatida qoʻllanishi maqsadga muvofiq. Tadqiqotlar QRdagi bir qancha tumanlarda ekologik muammolar sogʻliq bilan bevosita bogʻliqligini isbotlaydi. Zarur choralar sifatida: ekologik monitoringni kuchaytirish, suv va havo sifatini yaxshilash, profilaktik tibbiyot xizmatlarini rivojlantirish lozim.

Xulosa. 2009 - 2021 yillarda Qoraqalpogʻistonda oʻtkazilgan tibbiy-geografik tahlillardan maʼlum boʻldiki, aholi salomatligiga taʼsir etuvchi asosiy ekologik omillar - bu suv va havo resurslarining ifloslanishidir. Tahlil qilingan quduq, vodoprovod suvi va atmosfera havosi komponentlaridagi kimyoviy ifloslanish darajasi birlamchi kasallanish holatlari bilan oʻrtacha va kuchli darajada bogʻliq. Xususan, Toʻrtkoʻl, Kegayli, Xoʻjayli va Taxtakoʻpir tumanlarida ekologik omillar bilan kasallanish oʻrtasida yaqqol bogʻliqlik kuzatildi. Mazkur vaziyatni yaxshilash uchun suv va havo sifati ustidan muntazam monitoringni joriy etish, aholini ekologik xavflar haqida xabardor qilish va profilaktik sogʻliqni saqlash choralarini kuchaytirish tavsiya etiladi.

Qoraqalpogʻiston Respublikasi hududida ekologik omillar (suv va havoning kimyoviy tarkibi) va birlamchi kasallanish oʻrtasida oʻrtacha va kuchli darajadagi korrelyatsion bogʻliqlik mavjud. Aholining sogʻligʻini yaxshilash uchun ekologik monitoringni kuchaytirish, suv va havo sifatini yaxshilash, profilaktik tibbiy xizmatlarni rivojlantirish lozim. Tibbiy-geografik tahlil kasalliklarni hududiy bashorat qilish va sogʻliqni saqlash siyosatini shakllantirishda muhim vosita boʻla oladi. Ekologik monitoring tizimini kuchaytirish; Sogʻliqni saqlash xizmatlarining hududiy barqarorligini oshirish; Atrof-muhit va sogʻliq oʻrtasidagi aloqani inobatga olgan holda strategik qarorlar ishlab chiqish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги Саломатлик ва тиббий статистика институтининг Қорақалпоғистон Республикаси филиали маълумотлари (Статистик маълумотлар). – Нукус: 2009-2021. – 35 б.
2. Солиев А., Комилова Н. Нозогеографик вазият ва уни баҳолаш. Географик экология ва табиатдан фойдаланиш муаммолари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Тошкент: 1999. – Б. 84-86.
3. Турдимамбетов И.Р. Қорақалпоғистон Республикаси нозогеографик вазиятини яхшилашнинг ижтимоий-иқтисодий хусусиятлари. География фанлари доктори диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2016. – 82 б.
4. Turdimambetov I., Madreymov A., Foldvary L., Oteuliev M., Kurbanov M., Utarbaeva K., Bekanov K. Influence of adverse ecological factors on the incidence of malignant neoplasms. E3S Web of Conferences **227**, 02001 (2021) *GI 2021* <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202122702001>
5. Turdimambetov I., Pauditsova E., Madreymov A., Komilova N., Oteuliev M., Kayupov N., Utarbaeva K., Eshimbetova G. Influence of harmful ecological factors on the population of the Republic of Karakalpakstan. European Journal of Molecular & Clinical Medicine ISSN 2515-8260 Volume 7, Issue 10, 2020.